

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ БЎЙИЧА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР ТАҲЛИЛИ

Нишонкулов Шохрух

Қўқон университети 2-босқич иқтисодиёт йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659211>

Аннотатсия: Мақолада “рақамли иқтисодиёт” тушунчасининг шаклланиши, унинг мазмун ва моҳияти бўйича илмий ёндашувлар қиёсий таҳлил қилинган ва гуруҳланган. “Рақамли иқтисодиёт” тушунчасининг иқтисодий категория сифатидаги мазмуни ёритилган.

Таянч иборалар: рақамли иқтисодиёт, ахборот-коммуникацион технологиялар (АКТ), электрон бизнес, электрон тижорат, рақамли технологиялар, рақамли трансформация, иқтисодиётни рақамлаштириш, рақамли маҳсулот ва хизматлар.

Кириш

Сўнги йилларда постиндустриал иқтисодиётнинг АКТдан тизимли фойдаланишга асосланган ёки “рақамли иқтисодиёт” деб номланувчи шаклига трансформациялашув жараёнлари жадаллашмоқда. Рақамли иқтисодиёт муайян мамлакат учун рақамли экотизимнинг эволюцион ривожланишининг мантикий давоми ҳамда давлат, корхоналар ва аҳолини тўлиқ қамраб олган инновацион иқтисодиётни шакллантириш имкониятига айланмоқда. Рақамли иқтисодиёт фақатгина янги рақамли технологиялар бўлиб қолмасдан, бизнес юритишнинг анъанавий қоидаларидаги ва иқтисодий қонуниятлардаги жиддий ўзгаришларни ҳам ўз ичига олади. “Рақамли технологиялар” атамаси билан умумлаштирилган глобал алоқа тармоқлари, шахсий компьютерлар, электрон маҳсулотлар ва хизматларнинг пайдо бўлиши ва кенгайиши иқтисодиётда масофа ва жойлашув, қиймат ва нафлилик, миқдор ва сифат, рақобат, талаб ва таклиф, логистика ва воситачилик, инсон капитали, ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар хатти-харакатлари, маркетинг каби тушунчаларнинг мазмуни, таркиби ва ўзаро боғлиқлигини сезиларли даражада ўзгартиради.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Бугунги кунда рақамли технологиялар замонавий жамият ҳаётининг барча соҳаларига, жумладан иқтисодиёт соҳасига ҳам фаол кириб бормоқда. Иқтисодиётни рақамлаштириш глобал иқтисодиётда иқтисодий ўсишнинг муҳим омилига айланмоқда. Ўзбекистонда иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг жадал рақамли ривожланишини таъминлаш, шу жумладан электрон давлат хизматларини кўрсатиш механизмларини янада такомиллаштириш мақсадида “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегияси ишлаб чиқилди. Ушбу стратегияни муваффақиятли амалга ошириш ва кўзланган мақсадларга эришишни таъминлаш таҳлилий ва илмий-услубий тадқиқотларни ва

инновацион ўзгаришларни талаб қилади. Бундай ўзгаришлар эса рақамли иқтисодиётнинг моҳияти, таркиби ва ривожланиш хусусиятлари тўғрисида назарий ва таҳлилий билимларга эга бўлишни талаб қилади.

Тадқиқотнинг мақсади “рақамли иқтисодиёт” тушунчасининг моҳиятини очиб бериш ва муаллифлик тарифини ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Таҳлил ва натижалар. Кўплаб хорижий тадқиқотчилар “рақамли иқтисодиёт” тушунчасининг моҳиятини “ахборотлашган иқтисодиёт”, “билимлар иқтисодиёти”, “креатив иқтисодиёт”, “интернет-иқтисодиёт”, “тармоқ иқтисодиёти”, “электрон иқтисодиёт”, “янги иқтисодиёт” каби тушунчалар билан тавсифлашади. Ушбу атамаларнинг барчаси нисбатан кенгроқ тушунча бўлган рақамли иқтисодиётнинг алоҳида жараёнларини ифодалайди. Рақамли иқтисодиёт ўзининг сифат аниқлигини тавсифловчи бир қатор ўзига хос хусусиятларни ҳам ўз ичига олган умумлаштирувчи тушунчадир. Рақамли иқтисодиётни умумлаштирувчи концепция сифатида қабул қилиниши коммуникация тармоқлари ахборотларини ишлаб чиқаришнинг навбатдаги омили сифатида, АКТни эса интенсив иқтисодий ўсишнинг янги манбаи бўлган номоддий актив сифатида ўрганиш заруратини келтириб чиқаради. Кўпчилик тадқиқотчилар фикрига кўра “Рақамли иқтисодиёт” концепциясининг шаклланиши америкалик олим Н. Негропонтета боғлиқ. Н. Негропонтенинг фикрича, рақамли иқтисодиёт янги иқтисодий тизим сифатида рақамли маҳсулотларнинг физик вазнга эга эмаслиги ва уларнинг ҳажми ахборот ўлчами билан алмаштирилганлиги, маҳсулот эгаллаган майдоннинг бир неча баравар кичик эканлиги электрон товарларни ишлаб чиқариш учун ресурс харажатларининг паст эканлиги, интернет тармоғи орқали маҳсулотларнинг глобал даражада жуда тез ҳаракатланиши каби афзалликларга эга.

Д. Тапскотт биринчи бўлиб, янги технологиялар ва рақамли бизнес стратегиялари қандай қилиб бизнес жараёнларини ўзгартириш билан биргаликда турли маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқариш ва сотиш, корхонанинг янги тузилмасини шакллантириш ва самарали бизнес қоидаларини белгилаш усули бўлишини аниқлади. Рақамлаштиришнинг энг муҳим натижаларидан бири сифатида Д. Тапскотт фирманинг институционал назариясига асосланиб, транзакция харажатларининг, жумладан, маълумот излаш ва шартнома тузиш харажатларининг сезиларли камайиши ва натижада мол етказиб билан истеъмолчи ўртасида воситачиларсиз тўғридан-тўғри алоқалар ўрнатиладиган бизнеснинг янги шакллариининг пайдо бўлиш имкониятларини кўрсатади. Рақамли иқтисодиётни тадқиқ этишга қаратилган ишлар кўп бўлишига қарамаздан, рақамли иқтисодиётнинг ижтимоий-иқтисодий тизим сифатида ўзида нимани ифода этиши тўғрисида умумий концепция мавжуд эмас. Кўплаб мутахассислар “рақамли иқтисодиёт” тушунчасини аниқ таърифламасдан, уни “мураккаб тузилма” сифатида ифодалашади ёки унга “технологиялар бирикмаси сифатида қарашади. Бир қатор илмий ишларда рақамли иқтисодиётнинг рақамли

технологияларга асосланган иқтисодиёт сифатида тавсифланувчи турли вариантлардаги таърифлари келтирилган. 1999 йилда Н. Лейн рақамли иқтисодиётнинг мазмуни бўйича илмий таърифни биринчи бўлиб ишлаб чиқди. Унга кўра, рақамли иқтисодиёт – бу интернет тармоғидаги компьютер ва коммуникацион технологияларнинг яқинлашуви ҳамда электрон тижоратнинг ривожланишини ва ташкилий тузилмалардаги кенг кўламли ўзгаришларни рағбатлантирувчи ахборот ва технологиялар оқимидир.

М.Никрем ва бошқалар келтирган таърифга кўра, рақамли иқтисодиёт – бу “рақамли” ресурслар ҳисобига амалга оширилган ишлаб чиқаришнинг умумий иқтисодий ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши. Ушбу рақамли ресурслар рақамли малакаларни, рақамли ускуналарни (аксессуар ва бутловчи қисмлар, дастурий таъминот ва алоқа ускуналари), ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланиладиган оралик рақамли маҳсулот ва хизматларни ўз ичига олади.

Яна бир хорижий тадқиқотчи М.Роузнинг таъкидлашича эса: “Рақамли иқтисодиёт – бу ахбороткоммуникацион технологиялар ҳисобига амалга ошириладиган иқтисодий фаолиятнинг халқаро тармоғи. Соддароқ қилиб, ушбу тушунчани рақамли технологияларга асосланган иқтисодиёт деб ҳам таърифлаш мумкин”.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) мутахассислари томонидан берилган таърифга кўра, рақамли иқтисодиёт тегишли технологиялар ёрдамида интернет фойдаланувчилари томонидан амалга ошириладиган бир қатор иқтисодий-ижтимоий фаолият шакллари ва умумий фойдаланишдаги технологияларнинг бирикмасини ифодалайди. Рақамли иқтисодиёт рақамли технологиялар, боғланиш қурилмалари, ахборот тизимлари ва уларнинг функциялари қўлланиладиган инфратузилмадан иборат.

Жаҳон банки мутахассислари фикрича, рақамли иқтисодиёт - бу реал вақтда маълумот алмашишга асосланган жадал иқтисодий ривожланишнинг янги парадигмаси бўлиб, рақамли ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишга асосланган иқтисодий, ижтимоий ва маданий муносабатлар тизимини ифодалайди.

БМТнинг савдо ва ривожланиш бўйича конференциясининг 2017 йилдаги ҳисоботида келтирилишча, рақамли иқтисодиёт товар ва хизматларни ишлаб чиқариш ва сотиш жараёнида рақамли интернет технологияларининг қўлланилиши бўлиб, бугунги кунда глобал иқтисодиётнинг муҳим ажралмас қисмига айланиб бормоқда.

Кўплаб мутахассислар “рақамли иқтисодиёт” тушунчасини аниқ таърифламасдан, уни “мураккаб тузилма” сифатида ифодалашади ва рақамли технологияларга асосланган иқтисодиёт сифатида турли вариантларда таърифлар келтиришади.

Р.В. Мешеряков “рақамли иқтисодиёт” атамаси бўйича икки хил, классик ва

кенгайтирилган ёндашув борлигини такидлайди. Классик ёндашувга кўра, рақамли иқтисодиёт рақамли технологияларга асосланган иқтисодиёт ва шу ўринда фақат электрон товар ва хизматлар соҳасини тавсифлайди. Масалан, масофавий таълим, телемедицина. Кенгайтирилган ёндашувга кўра рақамли иқтисодиёт – бу рақамли технологиялардан фойдаланиб амалга оширилган иқтисодий ишлаб чиқариш жараёнидир.

Т.А. Гасанов ва Г.А. Гасановлар келтирган таърифга кўра, рақамли иқтисодиёт деганда етакчи илмий ютуқлар ва илғор технологияларга, биринчи навбатда ахборот-коммуникация технологияларига асосланган иқтисодиётдаги институционал категориялар тизими бўлиб, унинг амал қилиши ялпи ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга, аҳоли турмуш даражаси ва сифатини яхшилаш мақсадида барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб туришга қаратилади. Рақамли иқтисодиёт институционал иқтисодиётнинг трансформациялашуви бўлиб, ушбу жараёнда миллий бойлик ҳажмини кенгайтириш, аҳоли турмуш даражасини ошириш ва мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигини мустаҳкамлаш мақсадларида миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш учун рақамли технологиялардан ҳар томонлама ва тизимли фойдаланилади.

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан бири бўлган С.С. Гулямов раҳбарлигидаги муаллифлар гуруҳи рақамли иқтисодиётни “жараёнларни таҳлил қилиш натижаларидан фойдаланиш ва катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш асосида турли хилдаги ишлаб чиқаришлар, технологиялар, асбоб-ускуналар, товарлар ва хизматларни сақлаш, сотиш ва етказиб бериш самарадорлигини жиддий равишда оширишга имкон берадиган ва рақамли кўринишдаги маълумотлар асосий ишлаб чиқариш омили деб саналган хўжалик фаолиятидир” деб таърифлаш тўғри бўлишини таъкидлашган. Шунинг билан биргаликда ушбу таърифнинг фойдаланиш учун ноқулай эканлиги айтиб ўтиб, ўзларининг қуйидаги функционал таърифини келтиришган: “Рақамли (электрон) иқтисодиёт бу - ахборот, жумладан, шахсий ахборотдан фойдаланиш ҳисобига барча қатнашчиларнинг эҳтиёжларини максимал даражада қондириш унинг ўзига хос хусусияти бўлган иқтисодиётдир”.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутати, иқтисод фанлари доктори, профессор Н.Х. Жумаевнинг таъкидлашича, рақамли иқтисодиёт деганда, фақатгина Блокчейн (Blockchain) технологиясини ва улардан халқаро молия бозорларида фойдаланиш масалаларини ёки криптовалюталарни тушуниш керак эмас. Рақамли иқтисодиёт деганда, рақамли коммуникациялар, IT ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, рақамли иқтисодиёт шунчаки рақамли маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқариш бўйича иқтисодий фаолият ёки иқтисодиётнинг алоҳида

тармоғи бўлиб қолмасдан, рақамли жараёнларга интеграциялашган миждозлар эҳтиёжларини қондиришни кенгайтириш, рақамли экотизимларни яратиш учун ахборот тармоқларидан фойдаланган ҳолда бозорларда инновацион ҳамкорликни ривожлантириш, рақамли қарорлар қабул қилиш асосида маҳсулот ва хизматларни технологик такомиллаштириш, бизнес жараёнлари ва корхонани бошқарувининг ташкилий шакллари рақамли қайта ташкил этиш ҳисобига фаолият самарадорлигининг ошишига эришиладиган иқтисодиётдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони. - <https://lex.uz/docs/5030957>
2. Nicholas Negroponte. Being Digital. – London: Hodder & Stoughton, 1995. – 243 p. <http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Negroponte-Being-DigitalVintage-1996.pdf>
3. World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy. – UNCTAD, 2017. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2017_en.pdf.
4. Muminov N.G., Zakhirova G.M. The role of public procurement in the digitalization of the economy and adoption of e-commerce. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics Vol. 13, No. 2, 2020. P.30-39. DOI: 10.18721/JE.13203
5. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин. МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Анна Урманцева. [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/science/20170616/1496663946>
6. Butaboyev, M., Urinov, A., Mulaydinov, F., & Tojimatov, I. Digital economy.
7. Горюков, А. А., Мулайдинов, Ф. М., & Лазарева, М. В. (2018). Дистанционное образование как необходимое средство обучения в условиях современной экономики узбекистана. In Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты (pp. 122-125).
8. Kokand, F. M., Kokand, R. T., & Kokand, D. M. (2020). Trends in solving problems in the development of an innovative economy. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(6), 1205-1209.
9. Мулайдинов, Ф. М. (2021). КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКДА КРАУДФАНДИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue 4), 23-32.